

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Kadirova X.B.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK ISMLARNING LEKSIKOLOGIK, LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOKULTUROLOGIK

MUAMOLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR